

MUAMMOLI TA'LIM MUHITINING XALQARO MIQYOSIDA QO'LLANILISHI

Akbarova Fotima

Muhammad al Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti magistranti

Pozilova Shahnoza Xaydaraliyevna

Muhammad al Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, DSc, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18159540>

Annotatsiya: Muammoli ta'lim (Problem-Based Learning, PBL) talabalarning real hayot muammolarini yechish orqali bilim olishlariga qaratilgan faol pedagogik yondashuvdir. Ushbu yondashuv 1969 yildan boshlab Shimoliy Amerika oliy o'quv yurtlarida joriy etilgan va jahon bo'ylab tarqalib, turli sohalarda qo'llanilmoqda. Tezida muammoli ta'lim muhitining xalqaro miqyosda qo'llanilishi tahlil qilinadi. Tahlil uchun turli mamlakatlardagi PBL bo'yicha ilmiy tadqiqotlar va tajribalar, shuningdek meta-tahlillar o'rganildi. Xulosa shuki, muammoli ta'lim talabalarda mustaqil fikrlash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi; ammo uning samarali tatbiq etilishi uchun o'qituvchilarni tayyorlash va o'quv dasturlarini takomillashtirish kabi qo'shimcha chora-tadbirlar talab etiladi.

Kalit so'zlar: muammoli ta'lim muhit; problem-based learning; xalqaro tajriba; ta'lim metodlari.

Muammoli ta'lim muhitida o'quv jarayoni talabalarga oldindan belgilangan ma'lumotlar o'rniga ularning real hayot muammolarini yechishga asoslanadi. Bu yondashuvda talaba muammoni hal etishga intilib, tegishli nazariy bilimlarni ayni shu muammo kontekstida mustahkamlaydi. Tadqiqotchilar qayd etishicha, muammoli ta'lim dastlab 1969 yilda Shimoliy Amerikaning McMaster universitetida joriy etilgan va tez orada xalqaro miqyosda keng tarqalgan. Masalan, AQShda New Mexico universiteti PBLni birinchi qo'llagan muassasa hisoblanadi, Mercer universiteti esa bu metodni yagona ta'lim modeli sifatida joriy qilgan ilk tibbiyot maktabi bo'lgan. Odatda bu usul talabalarning mustaqil izlanishini rag'batlantiradi va ta'lim mazmunini real hayot bilan bog'lashga yordam beradi. Shu sababli so'nggi yillarda ko'plab mamlakatlardagi oliy ta'lim muassasalari PBLni o'z dasturlariga integratsiya qilishga intilmoqda.

Tadqiqotimizda muammoli ta'lim muhitining xalqaro miqyosda tatbiq etilishini o'rganish uchun mavjud ilmiy tadqiqotlar, maqolalar va meta-tahlil ishlari o'rganildi. Asosiy tadqiqot usuli sifatida adabiyotlarni tanqidiy sharhlash va taqqoslash yondoshuvi qo'llanildi.

Zhang va hamkasblarining (2015) sistematik ko'rib chiqishi Xitoydagi tibbiyot talabalari bilan o'tkazilgan PBL modelini an'anaviy metod bilan solishtirib, PBL guruhi tomonidan imtihonlardan o'tish foizi, yuqori baholar ulushi va umumiy baholari sezilarli darajada yaxshilanganini ko'rsatdi. Shuningdek, Albanese va Mitchell (1993) meta-tahliliga ko'ra, PBL uslubida ta'lim olgan bitiruvchilar klinik sinovlarda an'anaviy talabalar bilan teng yoki ba'zan yuqori natija ko'rsatgan, ammo ularning nazariy bilimlari bo'yicha bo'shliqlar paydo bo'lishi mumkinligi qayd etilgan.

Muammoli ta'lim yondashuvining samaradorligi va cheklovlari mamlakatlar bo'yicha farq qiladi. Chan va hamkasblari (2024) olib borgan keng ko'lamlil tahlil shuni ko'rsatdiki, no-G'arb mamlakatlarida talabalarning ko'plari bilimni ustozlardan olishni afzal ko'radi va ingliz tili bilan bog'liq muammolarga duch keladi. Shu bilan birga, o'qituvchilar PBL konsepsiyalarini

to'liq tushunmagan holda ishlaydi, shuning uchun ba'zi muassasalar PBLni an'anaviy metod bilan aralash (gibrid) modelda tatbiq etishga o'tgan.

Yevropada esa Daniyadagi Aalborg universiteti o'zining PBL pedagogik modelini xalqaro miqyosda ilg'or deb tanitgan. Bu muassasa muammoli ta'limning samarali namunasi sifatida e'tirof etilgan va hatto UNESCO (BMTning ta'lim, fan va madaniyat tashkiloti) Daniyada yagona PBL bo'yicha lavozimni aynan Aalborgda joylashtirgan.

Olingan natijalar va boshqa mamlakatlardagi tajribalar shuni ko'rsatadiki, muammoli ta'lim yondashuvi oliy ta'limda talabalarni faol o'rganishga jalb etadi, muammolarni tahlil qilish qobiliyatini oshiradi va darslarni amaliy kontekst bilan boyitadi. Donner va Bickley (1993) qayd etganidek, PBLda o'qituvchi ma'lumot uzatuvchi emas, balki rahbar va maslahatchi rolini bajaradi; kurs mazmuni esa real muammolar bilan bog'langanligi sababli talabalarda mustaqil izlanish motivatsiyasi kuchayadi.

Biroq, tadqiqotlar PBLni keng miqyosda tatbiq etishda ba'zi qiyinchiliklar mavjudligini ko'rsatadi. Albanese va Mitchell (1993) kuzatuviga ko'ra, PBL talabalar klinik imtihonlarda an'anaviy talabalar bilan teng yoki yaxshiroq natija ko'rsatgan bo'lsa-da, ularning nazariy bilimlari bo'yicha bo'shliqlar paydo bo'lishi mumkinligi qayd etilgan. Bundan tashqari, PBLni amalga oshirish katta resurs va o'qituvchi tayyorlashni talab etadi; masalan, katta sinf xonalari va cheklangan byudjet bu metodni kengaytirish imkoniyatini cheklashi mumkinligi aytilgan.

Xalqaro tajribalar asosida PBLni har bir mamlakat ta'lim tizimi va madaniyatiga moslab olib kirish zarurligi ta'kidlanadi. Chan va hamkasblari (2024) tavsiyasiga ko'ra, PBL usulini mahalliy baholash tizimi va talabalar salohiyatiga moslab aralash (gibrid) modellarini ishlab chiqish kerakligi ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, o'qituvchilarni zamonaviy PBL konseptlari bo'yicha tayyorlash va talabalarning til malakasini oshirish kabi qo'shimcha choralar ta'lim jarayonini qo'llab-quvvatlash uchun muhim hisoblanadi. Umuman olganda, PBL pedagogikasi zamonaviy ta'lim tizimlarida ijobiy natija berishi ko'rsatilgan, ammo uni muvaffaqiyatli tatbiq etishda mamlakatlarning o'z an'analari va imkoniyatlarini inobatga olish zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Zhang Y., Zhou L., Liu X., Liu L., Wu Y., Zhao Z., Yi D., Yi D. The effectiveness of the problem-based learning teaching model for use in introductory Chinese undergraduate medical courses: a systematic review and meta-analysis // *PLoS One*. 2015. T.10. №3. e0120884
2. Albanese M. A., Mitchell S. Problem-based learning: a review of literature on its outcomes and implementation issues // *Acad. Med.* 1993. T.68. №1. C.52-81
3. Donner R. S., Bickley H. Problem-based learning in American medical education: an overview // *Bull. Med. Libr. Assoc.* 1993. T.81. №3. C.294-298
4. Chan S. C. C., Gondhalekar A. R., Choa G., Rashid M. A. Adoption of Problem-Based Learning in Medical Schools in Non-Western Countries: A Systematic Review // *Teach. Learn. Med.* 2024. T.36. №2. C.111-122
5. Aalborg Universitet. *Problem Based Learning (PBL) at Aalborg University* [Internet]. Aalborg Universitet, 2022 [cited 17 Dec 2025]. Available from: <https://www.en.aau.dk/about-aau/profile/pbl>